

GIPAN VA SUYUQ SHISHA ASOSIDAGI (GJ-3) MARKALI YELIMNING ADGEZIYASINI HAMDA MODIFIKATSIYALANGAN YOG‘OCH VA QAMISH QIRINDILARI ASOSIDAGI PLITALARNING OLOVBARDOSH XUSUSIYATLARINI TADQIQ ETISH

To‘rayev Z.B.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

Fayziyev J.B.

Toshkent kimyo texnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

torayevzuxriddin22@gmail.com

Annotatsiya: Qurilish va mebelsozlik sohalarida ekologik xavfsizlik va yuqori mustahkamlikka ega materiallarga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Ushbu tadqiqotda polimer yelimlar asosida modifikatsiyalangan yog‘och qirindili plitalarning adgeziya xossalari o‘rganilgan. Natijalar GJ-3 markali yelimning yuqori adgeziya ko‘rsatkichlarini va uning qurilish hamda mebelsozlik sohalarida qo‘llanilish istiqbolini tasdiqladi.

Kalit so‘zlar: Polimer yelim, adgeziya, ekologik xavfsizlik, GJ-3 markasi, yog‘och qirindili plita, qurilish, mebelsozlik.

KIRISH. Hozirgi vaqtda qurilish va mebelsozlik sohalarida ekologik xavfsiz, yuqori mustahkam va uzoq muddat xizmat qiluvchi materiallarga talab ortib bormoqda. Polimer yelimlar yordamida modifikatsiyalangan yog‘och materiallari mahsulotlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash va adgeziyasini oshirish imkonini beradi. Yog‘och va qamish qirindili plitalar polimer yelimlar bilan modifikatsiya qilinganda, ularning deformatsiyaga chidamliligi oshadi, bu esa mazkur materiallarning qurilish va mebelsozlikda qo‘llanilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Tadqiqotda polimer yelimlarning adgeziya kuchini baholashda GOST 32299-2013 hamda GJ-3 markali yelimlar bilan ishlov berish orqali olovbardoshlig darajasi

GOST 16363-98 meyoriy hujjat talablari asosida aniqlandi. GIPAN va suyuq shisha asosidagi yelimlardan foydalanish adgeziya kuchini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekani aniqlandi.

Biologik asosdagi yog‘och yelimlari. Yangiliklar va aholi talablari biologik asosdagi yog‘och yelimlariga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. Bu yelimlar tarixan ko‘plab vaziyatlarda foydalanilgan bo‘lib, ularning foydalanish usullari, fizik va mexanik xosiyatlari, va ishlab chiqarish osonligi petroximiya (ular neftdan ishlab chiqarilgan kimyoviy moddalardan tayyorlanadi) ga asoslangan yelimlardan o‘zgarib turgan. Shu bilan birga, joriy davrda neftkorish (neft va gazdan olinadigan kimyoviy moddalardan tayyorlanadi) ga bog‘liqlikni kamaytirishga bo‘lgan qiziqish bilan, biologik asosdagi yelimlarni o‘rganish yangi yelim formulalarini ishlab chiqarishga olib keldi, ularning yaxshilangan xususiyatlari soha standartlarini almashtirish maqsadida [1; 2; 3;4;5;6;7;8].

Elektron mikroskopiya, rentgen fazali tahlil va infraqizil spektroskopiya kabi zamonaviy tadqiqot usullari qo‘llanildi. Bular yelimlarning strukturasi, ularning qirindili materiallarga qanday kirib borishini va yuza bilan bog‘lanish xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

TAJRIBA QISMI

Tajribada ushbu tarkiblardan yelim olishda asosan ishlab chiqarish yoki laboratoriyadagi maxsus MS7H-550S markali qizdirib aralashtirgich uskunalardan foydalanilgan holda yelim tayyorlandi. Buning uchun 100 gr yelim olish maqsadida GIPAN - 66,6g va suyuq shisha 33,4g hamda kerakli miqdorda iliq suv qo‘shib qizdirish jarayoni 95-100°C haroratda aralshatiriladi aylanish tezligi (1200-1400 ayl/), 50-60 daqiqa davom aralshatiriladi aparatda. Natijada GJ-3 markali yelim olindi.

1-jadval

Taklif etilayotgan yelim GJ-3 marka

T/r	Taklif etilayotgan yelim tarkibi	100%
1	GIPAN	66,6%
2	Suyuq shisha	33,4%

Yog‘och qirindili va qamish qirindili plitalar (YoQP) qo‘llanilishi juda keng bo‘lib, uni mebelsozlikdan tashqari qurilish interer elementlari, mobil uskunalar-ning dekorativ qismlari, suvenirlar va qadoqlash materiallari ishlab chiqarishda ham foydalanish mumkin. YoQPning samarali qo‘llanilishi uning fizik-kimyoviy xossalariga bog‘liq. Mayda qirindilardan tayyorlangan bu material tabiiy yog‘ochning barcha asosiy texnik parametrlariga ega hamda taklif etilgan GJ-3 markali yelimlar bilan modifikatsiyalangan yog‘och va qamish asosidagi materiallarining olovbardosh xususiyatlarini tadqiq etish. Tajriba sinovlarida yog‘och qirindilari va qamishdan olingan materiallarini Polimer yelimlari bilan modifikatsiyalanib olingan yog‘och qirindilari asosidagi plitkalarini yonuvchanlik darajasi aniqlandi va quyidagi natijalar tadqiq etildi (2-jadvalda).

Plita shakllantirish jarayonida GIPAN va suyuq shisha GJ-3 markali bog‘lovchi modda sifatida ishlatiladi, bu esa materialning sifat ko‘rsatkichlarini kamaytirmasdan yuqori adgeziyasini va mexanik mustahkamlikni ta‘minlaydi.

NATIJJA

Namunalar 20-25°C haroratda 48 soat davomida quritildi. Adgeziyani baholash BGD-500 uskunasi "tortma" usuli bilan amalga oshirildi. Natijada adgeziya kuchi 1.12 MPa etib qayd etildi, bu GOST talabidan yuqori ko‘rsatkich hisoblanadi.

1-rasm. GM-3 yelim markasining adgezion mustaxkamlik kuchini aniqlanishi

Tadqiqot natijalari GJ-3 markali yelimning yuqori adgeziya va ekologik xavfsizlik, materiallarining olovbardosh xususiyatlarini ko‘rsatkichlariga ega ekanligini ko‘rsatdi.

2-jadval

Polimer yelimlari bilan modifikatsiyalanib olingan yog‘och qirindilari asosidagi plitkalarini qiyin yonuvchi guruhini aniqlash natijalari

№	Namunaning og‘irligi, gr		o‘rtacha massa yo‘qotishi, %	guruhi
	Tajribagacha	Tajribadan keyin		
yog‘och	166,7	52,7	68,4	III
GJ-3 marka	152,4	139,3	8,6	I
	150,5	140,0	7,7	
	152,3	141,0	7,4	
	151,5	138,6	8,5	
	154,4	142,2	7,8	
Namunalarning massa yo‘qotishi, %			8,0	

Sinov tajriba tahlillarining natijalardan ko‘rinib turibdiki, polimer yelimlarni GJ-3 marka nisbatlardagi aralashmalari bilan modifikatsiyalanib olingan yog‘och qirindilari asosidagi plitkalarini qiyin yonuvchi guruhini aniqlash natijalari o‘rtacha massa yo‘qotilishi 8,0% ni tashkil etadi. Ushbu Namunalarning yonuvchanligi I guruhga kirishi aniqlandi. Jadval va tasviriy tahlillar orqali materiallarning texnik xususiyatlari va ularning adgeziya kuchiga ta’siri aniqlandi.

XVJIOCA

GJ-3 markali yelim qurilish va mebelsozlik sohalarida samarali qo‘llanilishi mumkin. Yog‘och qirindili plitalarning modifikatsiyasi yordamida yuqori sifatli, ekologik xavfsiz va uzoq muddatli mahsulotlar yaratish imkoniyati oshadi. Yog‘och qirindilari asosidagi plitkalarini qiyin yonuvchi guruhini aniqlash natijalari o‘rtacha massa yo‘qotilishi 8,0% ni tashkil etadi. Ushbu namunalarning yonuvchanligi I guruhga kirishi aniqlandi. Jadval va tasviriy tahlillar orqali materiallarning texnik xususiyatlari va ularning adgeziya kuchiga ta’siri aniqlandi. Ushbu tadqiqot texnologiyani yanada takomillashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Garcia, R.; Freire, F. Carbon footprint of particleboard: A comparison between ISO/TS 14067, GHG Protocol, PAS 2050 and Climate Declaration. *J. Clean. Prod.* 2014, 66, 199 - 209.
2. ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) – materiallarining yopishqoqligini ajratish usuli bilan aniqlash
3. ГОСТ 16363-98 -Yong‘inga chidamli xususiyatlarni aniqlash uchun yog‘och usullari uchun yong‘inga chidamli mahsulotlar rasmiy nashr
4. Z.B. To‘rayev, “Study of thermal stability of materials based on modified wood shavings” *Science and innovation international scientific journal* volume 3 issue 6 june 2024 issn: 2181-33-37 [cientists.uzhttps://doi.org/10.5281/zenodo.11527593](https://doi.org/10.5281/zenodo.11527593)
5. Turayev Z.B., Nurkulov F.N. Исследование свойств огнестойкости строи-тельных материалов на основе древесной стружки. *Universum: технические науки : электрон научн. журн.* 2024. 6(123). UR:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/> стр. 25-27
6. To‘rayev Z.B., Fayziyev J.B., Water solubility and application of GM-1 brand adhesive based on GIPAN and urea in building materials. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 282-288 b*
7. To‘rayev Z.B., Fayziyev J.B., Research on the processes of preparing adhesives for the production of DSP used in furniture and construction. *Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №3/2 (43) 2024 292-297b*
8. To‘rayev Z.B Mahalliy xomashyolar asosida mebel va qurilish sanoatida uchun polimer yelimlar olish texnologiyasini ishlab chiqish. Dissertatsiya